

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D NO DESEMPENHO AERÓBIO E ANAERÓBIO EM ATLETAS ADULTOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

[Educação Física, Nutrição, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12690509

Eder Vanderson Marques Vargas

Lucas Oliveira Alves

Débora R. L. Chaves

Bianca Miarka

Diego Viana Gomes

Verônica Salerno Pinto

Resumo:

A vitamina D é um micronutriente que desempenha diversas funções no organismo humano, com impacto em sua homeostase. Estudos demonstram uma prevalência de deficiência de vitamina D em atletas e na população em geral, sendo considerado um problema de saúde pública. Diante disso, a ciência tem apresentado interesse em evidenciar o papel da vitamina D e sua relação com o esporte. Especialmente relacionando a exposição do tecido muscular a vitamina D. Devido ao distanciamento social durante a Covid-19, impediu atletas de realizar

treinos ao ar livre, podendo ter representado certo impacto sob o estado nutricional desse público, dado que a exposição à luz solar promove a síntese de vitamina D. Como não há achados suficientes relacionando a inadequação de vitamina D com desempenho de atletas, são necessários estudos que avaliem esse contexto para fornecer subsídios para protocolo e acompanhamento desse atleta. Teve como objetivo investigar os efeitos da vitamina D sob performance aeróbia e anaeróbica de atletas a partir de diferentes dosagens e esportes. Trata-se de uma revisão sistemática e metanálise. A busca foi realizada na base de dados, Medline/Pubmed, Scopus, Scielo e Google Scholar, dos últimos 3 anos, realizados com atletas. Os resultados da pesquisa divergem, onde estudos demonstraram resultados significativamente positivos quando relacionam os níveis de suplementação de vitamina D com performance aeróbica, entretanto nenhuma associação positiva relacionadas a performance anaeróbica. Sugerindo que os níveis adequados de vitamina D contribuem no desempenho de atletas e podem modular a capacidade aeróbica e contribuir para o desempenho.

Palavras- chaves: vitamina D, performance, atletas, covid-19.

INTRODUÇÃO

A vitamina D tem um papel importante para a saúde da população em geral, desempenhando diferentes funções no organismo, atuando principalmente no sistema cardiovascular e imunológico [1,2], além da participação na regulação em processos inflamatórios e no músculo esquelético [2,3]. A atuação da vitamina D em atletas é alvo importante de estudos na medicina do esporte, tendo em vista que a presença dessa vitamina está associada a manutenção óssea, resistência muscular e a performance nesta população [4,5].

A redução a exposição da pele aos raios ultravioletas-B são a principal causa de deficiência de vitamina D. Fatores específicos como: uso de protetor solar, obesidade, envelhecimento, bem como fatores ambientais:

estação do ano, região, tempo e hora de exposição solar, influenciam na síntese de vitamina D [6].

A deficiência de vitamina D em atletas é algo amplamente investigado na literatura [7,8,9,10] e os números chamam atenção. Em um estudo que avaliou a presença de vitamina D em atletas profissionais de futebol na Inglaterra, pôde-se verificar uma prevalência de 65% de deficiência das concentrações de 25(OH) D no inverno [7]. Um estudo de coorte com atletas profissionais de futebol americano apresentou uma prevalência de 26,3% e 42,5% de deficiência e insuficiência de vitamina D, respectivamente [9]. Adicionalmente, um estudo de revisão sistemática e meta-análise que investigou prevalência inadequada de vitamina D em atletas e incluiu 23 estudos com 2.313 atletas, demonstrou que 56% destes possuíam uma inadequação de vitamina D [11].

Durante o ano de 2020, o mundo conheceu a COVID-19 como sendo uma doença com alta taxa de transmissibilidade e causadora de diversos óbitos, sendo rapidamente reconhecida como uma pandemia global [12]. Como forma de contenção da doença, diversas estratégias foram adotadas ao redor do mundo como, por exemplo, o uso de máscaras, distanciamento social, a adoção da quarentena e o bloqueio de diversos territórios [5]. Dentro desse contexto, atletas foram impedidos de realizar treinos ao ar livre [13], representando certo impacto sob o estado nutricional desse público, uma vez que a exposição à luz solar promove a síntese de vitamina D.

Tendo em vista o importante papel fisiológico da vitamina D, torna-se motivo de preocupação a sua deficiência em meio à pandemia da COVID-19, visto que a deficiência dela pode impactar negativamente a performance dos atletas em geral durante esse momento. A suplementação de 25(OH)D surge como um meio eficaz nesse tipo de cenário, pois estudos indicam sua associação com a capacidade aeróbica [14,15] e ao desempenho anaeróbico [4,16].

No entanto, a suplementação de vitamina D e seus efeitos na performance ainda são controversos. Pode-se notar, ainda, certa escassez na literatura a respeito da existência de revisões sistemáticas e meta-análises sobre o assunto. Sendo assim, a presente revisão sistemática e meta-análise tem como objetivo investigar os efeitos da vitamina D sob a performance aeróbica e anaeróbica de atletas em geral a partir de diferentes dosagens e esportes.

METODOLOGIA

Delineamento do estudo

Para alcançar o propósito sugerido, uma revisão sistemática e meta-análise foi elaborada. A revisão teve como objetivo descrever o impacto da suplementação de vitamina D na performance de atletas.

MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO

Identificação

As buscas orientaram-se em bases eletrônicas de dados, PubMed, SciELO, Scopus e Google Scholar. O reconhecimento e processamento dos artigos foram realizados até julho de 2021.

Delimitou-se a busca por estudos publicados entre 2019 e 2021. As seguintes palavras chaves, bem como suas versões em inglês foram previamente selecionadas por meio de Descritores em Ciências de Análise de Saúde (DECS) são elas: “vitamina D” (“vitamin D”) “atletas” (“athletes”) e “performance” (“performance”). Os operadores AND e OR foram utilizados para concluir a combinação dos termos elegidos na busca das publicações.

Triagem

Foram qualificados, elegidos e julgados relevantes para compor a pesquisa, estudos que tratassem da suplementação da vitamina D no contexto de melhora de performance, realizados em humanos, de sexo masculino e feminino e atletas profissionais, universitários e recreativos. Nossa população de estudo incluiu atletas do sexo masculino e feminino com idade igual ou superior a 18 anos. Foram incluídos apenas estudos publicados no idioma inglês. Optou-se pela exclusão de estudos realizados com adolescentes, militares ou indivíduos com comorbidades, além de relatos de caso, artigos de revisão, estudos com animais e estudos transversais e longitudinais.

Elegibilidade

Estudos de intervenção foram selecionados para a presente revisão. Os artigos foram escolhidos por meio de três pesquisadores que avaliaram em prima os títulos e resumos, obedecendo os critérios de elegibilidade. Por último, os artigos selecionados foram lidos por completo para deferir sua adição ou não na pesquisa. A fase de análise integral dos artigos é indispensável para examinar todos os pontos pregressos, assegurando que os artigos selecionados estejam em conformidade com o objetivo da revisão.

Análise qualitativa e quantitativa

Para avaliar o risco de viés do presente estudo, utilizou-se o software RevMan 5.4.1. A avaliação é baseada em sete domínios (geração da sequência aleatória; ocultação de alocação; cegamento de avaliação de desfechos reportados pelo paciente); cegamento de avaliação de desfecho (mortalidade por todas as causas); desfechos incompletos (curto prazo [2-6 semanas]); desfechos incompletos (longo prazo [> 6 semanas]); relato de desfecho seletivo; outras fontes de viés, os quais avaliam diversos tipos de vieses que podem estar presentes. O julgamento de cada um dos sete domínios em três categorias (alto risco de viés, baixo risco de viés e risco de viés incerto) que depende de um conhecimento prévio de cada

avaliador dos critérios estabelecidos para cada julgamento. Concluindo, assim a análise dos riscos de viés dos estudos em percentual onde a qualidade dos estudos utilizados pode ser de alto risco, baixo risco ou incerto, após a análise, concluiu-se que os artigos são na sua maioria de baixo risco conforme Figura 1. Na Figura 2 encontra-se o fluxograma do processo de seleção dos artigos da presente revisão sistemática e meta-análise.

Figura 1. Gráfico de risco de viés.

CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO

Figura 2. Fluxograma de processo de seleção da literatura.

RESULTADO

Um total de 143 indivíduos participaram de 4 estudos. A tabela 1 resume a característica das publicações incluídas. As modalidades esportivas presentes na amostra desta meta-análise foram futebol, futebol de salão, natação, MMA, *brazilian jiu-jitsu* e boxe. Em dois estudos foram encontrados atletas profissionais [17,18]; um estudo com atletas universitários [19] e outro com atletas recreativos [20]. Entre os quatro artigos selecionados, apenas um não informou a temporada, ou seja, o período do ano em que intervenção foi realizada [18]. Logo, um estudo foi

realizado entre o inverno e o verão [17], outro entre o outono e verão [19] e um realizado no inverno [20]).

Tabela 1 – Caracterização das publicações analisadas (autores, país, sexo, idade média e desvio padrão, amostra, modalidade, temporada, ponto de corte, suplementação e desfecho).

Authors	Alimoradi et al. 2019	Michalczyk et al. 2020	Rockwell et al. 2020	Marley et al. 2020
Country	Iran	Poland	EUA	England
Gender	men and women	Men	men and women	men
Age (years) (M)	placebo 22 vitamin D 24	N/A	placebo 19 vitamin D 20	24
Age (DP)	placebo \pm 4.07 vitamin D \pm 5.06	N/A	placebo \pm 0.8 vitamin D \pm 1.6	\pm 4
Sample (N)	69	28	19	27
Modality	field football indoor soccer	professional football	swimming	MMA, BJJ e boxing
Season	N/A	winter and summer	autumn and summer (august- november)	winter
Cutoff	<30 ng/mL (75 nmol/L) considered as undesirable vitamin D status.	\leq 20 ng/mL 20 between 30 ng/mL 30 between 50 ng/mL	low < 50 nmol/L moderate 50- 99.9 nmol/L or optimal \geq 100 nmol/L	N/A
Supplementation	50,000 IU for 8 weeks	10 days of sun exposure and 6 weeks of supplementation of 6,000 IU/d of cholecalciferol	5,000 IU of D3 for 12 weeks	50,000 IU (D1), 80,000 IU (D2) or 110,000 IU (D3) of D3 for 6 weeks
Outcome	leg press power	running test performance (5m)	squat, deadlift and vertical jump	peak VO ² from the bottom; peak VO ² from the top, peak energy from the top; average power from the top

Utilizou-se um modelo randomizado para avaliar o efeito da suplementação de vitamina D na performance aeróbica (Figura 3A), apresentando baixa heterogeneidade durante a análise ($I^2 = 0\%$, $p=0,001$). Para a performance anaeróbica, foram incluídos quatro estudos e uma baixa heterogeneidade foi encontrada ($I^2 = 0\%$, $p=0,50$) (Figura 3B). Adicionalmente, foi utilizado uma análise de modelo aleatório para o cálculo do tamanho de efeito desses estudos. Os resultados desta meta-análise apontam um favorecimento de performance aeróbica para o grupo de intervenção, ou seja, aqueles que suplementaram a vitamina D (5.03, 95%CI: 2.79 to 7.27, $p=0.001$), os resultados, no entanto, não se estendem para a performance anaeróbica (-0.01 , 95%CI: -0.05 to 0.03 , $p=0.50$).

A

B

Figura 3. Gráfico de florest plot apresentando o efeito da suplementação na performance. (A) Efeito da suplementação de vitamina D na performance aeróbica. (B) Efeito da suplementação de vitamina D na performance anaeróbica. Mean: média. SD: desvio-padrão. 95% CI: intervalo de confiança.

DISCUSSÃO

O objetivo da presente meta-análise foi avaliar o efeito da suplementação de vitamina D sob a performance aeróbica e anaeróbica em atletas. Os resultados apontaram um efeito significativo da suplementação na performance aeróbica, mas não na performance anaeróbica. Atualmente, existe um baixo número de meta-análises que investiguem essas variáveis e a suplementação de vitamina D em atletas, independente da modalidade esportiva.

A suplementação de 25(OH)D é amplamente utilizada entre atletas e é aquela mais utilizada entre atletas com deficiência física [21,4,22]. O seu uso é capaz de induzir a miogênese e a síntese de proteína muscular, levando a maior quantidade e qualidade das células musculares de contração rápida, ou seja, fibras do tipo II, notadamente conhecidas pelo seu papel na potência, contração e desenvolvimento muscular [23,24]. A relação da vitamina D na performance esportiva e, sobretudo, em diferentes vias energéticas tem sido algo recorrente nos estudos e um grande desafio na literatura, uma vez que os resultados ainda são controversos [25].

PERFORMANCE AERÓBICA

A vitamina D tem sido associada a melhora na performance aeróbica [14,15], mas os mecanismos envolvidos nesse processo necessitam de melhor investigação, tendo em vista que estudos nessa temática ainda são limitados. [26] suplementaram vitamina D₃ numa dosagem diária de 3000UI durante 12 semanas em homens e mulheres atletas de futebol gaélico e, embora tenha aumentado os níveis séricos de vitamina D, não foram encontradas melhoras significativas no VO₂máx e outras variáveis de desempenho. Por outro lado, outro estudo que suplementou vitamina D₃ em 36 jogadores de futebol com dosagem de 5000UI/dia, verificou um efeito moderado após 8 semanas quando o grupo de intervenção apresentou uma melhora de 20% no VO₂máx [15]. Adicionalmente, [9] encontraram uma melhora no VO₂ de pico superior e inferior em atletas

de combate que suplementaram diferentes dosagens de vitamina D durante 6 semanas.

Os potenciais benefícios no desempenho aeróbio podem ser explicados pelas melhorias promovidas na respiração celular e no transporte de oxigênio [27]. [28] A vitamina D é capaz de regular o ferro presente no organismo, ofertando esse componente para aumentar a produção de hemoglobina. No presente estudo, por exemplo, pôde-se verificar um benefício significativo da suplementação da vitamina D para a performance aeróbica. Além disso, sugere-se que as enzimas CYP envolvidas na ativação da vitamina D para a 1,25-dihidrovitamina D₃ biologicamente ativa possa conter proteínas heme, podendo assim influenciar a afinidade do oxigênio e sua ligação com a hemoglobina e melhorando, portanto, o transporte do próprio oxigênio e o desempenho aeróbico [29].

PERFORMANCE ANAERÓBICA

Nesse sentido, a vitamina D é mostrada como um influente modulador no metabolismo do músculo esquelético, atuando no estímulo da expressão de genes que agem no crescimento muscular e especificação, em especial fibras de contração rápida [5]. Pesquisas apontam que a vitamina D é capaz de melhorar força muscular e massa, sendo capaz de estimular o restabelecimento do músculo da exaustão de exercícios intensos [30,31]. No que se refere ao exercício físico e sua notoriedade sobre os atletas, justifica-se que a baixa quantidade de vitamina D é capaz de prejudicar propriamente a força e desempenho muscular. Estudos realizados com atletas que apresentaram deficiência de vitamina D descrevem que a suplementação, presumidamente aprimora alguns parâmetros de desempenho muscular [32].

Em virtude da carência de vitamina D na população, diferentes pesquisas têm sido propostas com objetivo de debater a analogia entre a insuficiência de vitamina D e seu impacto prejudicial na atividade

esportiva [3,18,17]. Nesse sentido, [33] conduziu um estudo transversal com um grupo de 50 adolescentes jogadores de hóquei, do sexo masculino, onde encontraram uma alta prevalência de inadequação de vitamina D. Todavia não se fez referência positiva entre a concentração sérica de 25(OH) D e força muscular isométrica, habilidade de Sprint repetido ou desempenho de salto vertical [33]. Nesse contexto, na presente revisão sistemática e meta-análise com adultos atletas, também não foi verificado efeito da suplementação de vitamina D com desempenho anaeróbico. Vale destacar que em outra meta-análise constatou que a suplementação de vitamina D não foi eficiente na força muscular em indivíduos com concentrações de 25(OH)D superior a 25 nmol/L (10 ng/mL) na linha de base dos estudos [34]. Essa poderia ser uma das justificativas da falta de efeito da suplementação encontrada na atual revisão. Dessa forma, acredita-se que se os atletas suplementados tivessem deficiência de vitamina D antes da intervenção, os efeitos sobre esses parâmetros anaeróbicos pudessem ser mais evidenciados.

Diante do exposto, considerando o atual contexto pandêmico da COVID-19 e as medidas restritivas associadas à possível redução de exposição solar, inclusive, entre os atletas, supõe-se que ao longo dos anos de 2020 e 2021 houve aumento da prevalência de indivíduos com inadequação/deficiência de vitamina D, os quais poderiam ser beneficiados com a suplementação dessa vitamina. Contudo, mais investigações sobre essa temática no período em questão seriam necessárias para termos conclusões mais concretas a respeito dos benefícios da suplementação de vitamina D na performance aeróbica e anaeróbica de atletas que foram submetidos às condições acima descritas.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Esta revisão é a primeira publicação a avaliar de forma conjunta os efeitos da vitamina D na performance aeróbica e anaeróbica em diferentes modalidades. Porém, deve-se considerar algumas limitações neste

estudo. A variedade de atletas e esportes envolvidos – sejam eles *indoor* ou *outdoor*, o número relativamente baixo de artigos de intervenção incluídos e publicados (entre 2019-2021) impactados possivelmente pela pandemia da COVID-19; além de estudos potencialmente relevantes que se perderam devido ao critério de inclusão para publicações em língua inglesa.

CONCLUSÃO

A relação entre suplementação de vitamina D e desempenho esportivo, vem sendo bastante estudada no meio científico. Embora não possa afirmar de forma consensual, devido à heterogeneidade dos dados, os resultados dessa revisão verificou que a suplementação de vitamina D tem efeitos significativos na performance de atletas que praticam esporte que predominam a via aeróbica, no entanto, a suplementação não teve efeito sob a via anaeróbica. Embora haja imprecisões quanto ao papel da vitamina D no esporte, não há dúvida quanto a relação direta e indireta da Vitamina D sob a saúde. Dessa forma para que haja maior compreensão e confirmação dos dados obtidos a partir dessa revisão, novos estudos são necessários.

REFERÊNCIAS

1. McGreevy C, Williams D. New Insights About Vitamin D and Cardiovascular Disease. *Annals of Internal Medicine*. 2011 Dec 20;155(12):820. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22184689/> doi 10.7326/0003-4819-155-12-201112200-00004
2. Barker T, Martins TB, Hill HR, Kjeldsberg CR, Dixon BM, Schneider ED, et al. Vitamin D sufficiency associates with an increase in anti-inflammatory cytokines after intense exercise in humans. *Cytokine* [Internet]. 2014 Feb 1;65(2):134–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24388225/> doi: 10.1016/j.cyto.2013.12.004

3. Książek A, Zagrodna A, Słowińska-Lisowska M. Vitamin D, Skeletal Muscle Function and Athletic Performance in Athletes—A Narrative Review. *Nutrients*. 2019 Aug 4;11(8):1800. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu11081800> doi: 10.3390/nu11081800
4. Close GL, Russell J, Cobley JN, Owens DJ, Wilson G, Gregson W, et al. Assessment of vitamin D concentration in non-supplemented professional athletes and healthy adults during the winter months in the UK: implications for skeletal muscle function. *Journal of Sports Sciences*. 2013 Feb;31(4):344–53. Available from: <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.733822>
doi.org/10.1080/02640414.2012.733822
5. de la Puente Yagüe M, Collado Yurrita L, Ciudad Cabañas MJ, Cuadrado Cenxual MA. Role of Vitamin D in Athletes and Their Performance: Current Concepts and New Trends. *Nutrients*. 2020 Feb 23;12(2):579. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32102188/> doi: 10.3390/nu12020579
6. Moreira CA, Ferreira CE dos S, Madeira M, Silva BCC, Maeda SS, Batista MC, et al. Reference values of 25-hydroxyvitamin D revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine (SBPC). *Archives of Endocrinology and Metabolism*. 2020 May 27; Available from: <https://www.scielo.br/j/aem/a/JSzszd7Zrt7Mfn43xkkyPQj/?lang=en>
doi: 10.20945/2359-3997000000258
7. Morton JP, Iqbal Z, Drust B, Burgess D, Close GL, Brukner PD. Seasonal variation in vitamin D status in professional soccer players of the English Premier League. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*. 2012 Aug;37(4):798–802. Available from: <https://cdnsiencepub.com/doi/10.1139/h2012-037> doi: 10.1139/h2012-037
8. Dubnov-Raz G, Livne N, Raz R, Rogel D, Cohen AH, Constantini NW. Vitamin D Concentrations and Physical Performance in Competitive Adolescent Swimmers. *Pediatric Exercise Science*. 2014 Feb;26(1):64–

70. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24018897/> doi: 10.1123/pes.2013-0034
9. Maroon JC, Mathyssek CM, Bost JW, Amos A, Winkelman R, Yates AP, et al. Vitamin D profile in National Football League players. *The American Journal of Sports Medicine* [Internet]. 2015 May 1;43(5):1241–5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25649084/> doi: 10.1177/0363546514567297
10. Mehran N, Schulz BM, Neri BR, Robertson WJ, Limpisvasti O. Prevalence of Vitamin D Insufficiency in Professional Hockey Players. *Orthopaedic Journal of Sports Medicine* [Internet]. 2016 Dec 1 [cited 2022 Jun 9];4(12):2325967116677512. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28203589/> doi: 10.1177/2325967116677512
11. Farrokhyar F, Tabasinejad R, Dao D, Peterson D, Ayeni OR, Hadionzadeh R, et al. Prevalence of vitamin D inadequacy in athletes: a systematic-review and meta-analysis. *Sports Medicine (Auckland, NZ)* [Internet]. 2015 Mar 1 [cited 2020 Sep 16];45(3):365–78. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25277808/> doi: 10.1007/s40279-014-0267-6
12. Callaway E, Cyranoski D. New China virus: Five questions scientists are asking. *Nature* [Internet]. 2020 Jan 22; Available from: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-00166-6>
<https://doi.org/10.1038/d41586-020-00166-6>
13. Sato Y, Iwamoto J, Kanoko T, Satoh K. Low-Dose Vitamin D Prevents Muscular Atrophy and Reduces Falls and Hip Fractures in Women after Stroke: A Randomized Controlled Trial. *Cerebrovascular Diseases*. 2005;20(3):187–92. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16088114/> doi: 10.1159/000087203
14. Forney LA, Earnest CP, Henagan TM, Johnson LE, Castleberry TJ, Stewart LK. Vitamin D status, body composition, and fitness measures in college-aged students. *Journal of Strength and Conditioning Research* [Internet]. 2014 Mar 1 [cited 2022 Jun 9];28(3):814–24. Available from:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23897020/> doi:

10.1519/JSC.0b013e3182a35ed0

15. Jastrzębska M, Kaczmarczyk M, Michalczyk M, Radziemiński Ł, Stępień P, Jastrzębska J, et al. Can Supplementation of Vitamin D Improve Aerobic Capacity in Well Trained Youth Soccer Players? *Journal of Human Kinetics* [Internet]. 2018 Mar 23 [cited 2019 Dec 4];61(1):63–72. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29599860/> doi: 10.2478/hukin-2018-0033
16. Wyon MA, Wolman R, Nevill AM, Cloak R, Metsios GS, Gould D, et al. Acute Effects of Vitamin D3 Supplementation on Muscle Strength in Judoka Athletes. *Clinical Journal of Sport Medicine*. 2016 Jul;26(4):279–84. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26535872/> doi: 10.1097/JSM.0000000000000264
17. Michalczyk MM, Gołaś A, Maszczyk A, Kaczka P, Zajac A. Influence of Sunlight and Oral D3 Supplementation on Serum 25(OH)D Concentration and Exercise Performance in Elite Soccer Players. *Nutrients*. 2020 May 4;12(5):1311. Available from: <https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1311> doi: 10.3390/nu12051311
18. Alimoradi K, Nikooyeh B, Ravasi AA, Zahedirad M, Shariatzadeh N, Kalayi A, et al. Efficacy of Vitamin D Supplementation in Physical Performance of Iranian Elite Athletes. *International journal of preventive medicine* [Internet]. 2019;10:100. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31360347> doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_227_18
19. Rockwell MS, Frisard MI, Rankin JW, Zabinsky JS, Mcmillan RP, You W, et al. Effects of Seasonal Vitamin D3 Supplementation on Strength, Power, and Body Composition in College Swimmers. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2020 Mar 1;30(2):165–73. Available from: <https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/30/2/article-p165.xml> doi: <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2019-0250>

20. Marley A, Grant MC, Babraj J. Weekly Vitamin D3 Supplementation Improves Aerobic Performance in Combat Sport Athletes. *European Journal of Sport Science*. 2020 Mar 18;1–19. Available from: <https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1744736> doi: 10.1080/17461391.2020.1744736
21. Owens DJ, Sharples AP, Polydorou I, Alwan N, Donovan T, Tang J, et al. A systems-based investigation into vitamin D and skeletal muscle repair, regeneration, and hypertrophy. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*. 2015 Dec 15;309(12):E1019–31. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26506852/> doi: 10.1152/ajpendo.00375.2015
22. Madden R, Shearer J, Legg D, Parnell J. Evaluation of Dietary Supplement Use in Wheelchair Rugby Athletes. *Nutrients*. 2018 Dec 11;10(12):1958. <https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1958> doi: 10.3390/nu10121958
23. Koundourakis NE, Androulakis NE, Malliaraki N, Margioris AN. Vitamin D and Exercise Performance in Professional Soccer Players. Heimesaat MM, editor. *PLoS ONE*. 2014 Jul 3;9(7):e101659. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5873337/> doi: 10.2478/hukin-2018-0033
24. Koundourakis NE, Androulakis NE, Malliaraki N, Tsatsanis C, Venihaki M, Margioris AN. Discrepancy between Exercise Performance, Body Composition, and Sex Steroid Response after a Six-Week Detraining Period in Professional Soccer Players. Novelli G, editor. *PLoS ONE*. 2014 Feb 19;9(2):e87803. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087803> doi: <http://doi:10.1371/journal.pone.0087803>
25. Wiciński M, Adamkiewicz D, Adamkiewicz M, Śniegocki M, Podhorecka M, Szychta P, et al. Impact of Vitamin D on Physical Efficiency and Exercise Performance—A Review. *Nutrients*. 2019 Nov 19;11(11):2826. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893541/> doi: 10.3390/nu11112826

26. Todd JJ, McSorley EM, Pourshahidi LK, Madigan SM, Laird E, Healy M, et al. Vitamin D3 supplementation using an oral spray solution resolves deficiency but has no effect on VO2 max in Gaelic footballers: results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *European Journal of Nutrition* [Internet]. 2017;56(4):1577–87. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5486642/> doi: 10.1007/s00394-016-1202-4
27. Stolen T, Chamari K, Castagna C, Wisloff U. Physiology of Soccer. *Sports Medicine*. 2005;35(6):501–36. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15974635/> doi: 10.2165/00007256-200535060-00004
28. Bacchetta J, Zaritsky JJ, Sea JL, Chun RF, Lisse TS, Zavala K, et al. Suppression of Iron-Regulatory Heparin by Vitamin D. *Journal of the American Society of Nephrology* [Internet]. 2014 Mar 1;25(3):564–72. Available from: <https://jasn.asnjournals.org/content/25/3/564> doi: 10.1681/ASN.2013040355
29. Sugimoto H, Shiro Y. Diversity and substrate specificity in the structures of steroidogenic cytochrome P450 enzymes. *Biological & Pharmaceutical Bulletin* [Internet]. 2012 [cited 2022 Jun 10];35(6):818–23. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22687469/> doi: 10.1248/bpb.35.818
30. Ferrarini P, Macedo RCO. Vitamina D no esporte e saúde. *RBNE – Revista Brasileira de Nutrição Esportiva* [Internet]. 2015 Apr 3 [cited 2022 Jun 9];9(50):150–63. Available from: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/525>
31. Girgis CM, Mokbel N, Cha KM, Houweling PJ, Abboud M, Fraser DR, et al. The Vitamin D Receptor (VDR) Is Expressed in Skeletal Muscle of Male Mice and Modulates 25-Hydroxyvitamin D (25OHD) Uptake in Myofibers. *Endocrinology*. 2014 Sep;155(9):3227–37. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24949660/> doi: 10.1210/en.2014-1016
32. Cannell JJ, Hollis BW, Sotenson MB, Taft TN, Anderson JJB. Athletic Performance and Vitamin D. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2009 May;41(5):1102–10.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19346976/> doi:

10.1249/MSS.0b013e3181930c2b

33. Orysiak J, Mazur-Rozycka J, Fitzgerald J, Starczewski M, Malczewska-Lenczowska J, Busko K. Vitamin D status and its relation to exercise performance and iron status in young ice hockey players. Zmijewski M, editor. PLOS ONE. 2018 Apr 9;13(4):e0195284. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630669/> doi: 10.1371/journal.pone.0195284
34. Stockton KA, Mengersen K, Paratz JD, Kandiah D, Bennell KL. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International. 2011;22(3):859-871. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20924748/> doi:10.1007/s00198-010-1407-y
-

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil